

TUMOR NEUROENDÓCRINO DE PÂNCREAS EM PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS: UM RELATO CIRÚRGICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10321430

Guilherme Vilarinho de Castro Barbosa Cabral,
Orientador: Raimundo José Cunha Araújo Júnior

Resumo

Introdução: Os tumores neuroendócrinos do pâncreas (TNEP) são oriundos dos tecidos pancreáticos endócrinos e são bastante raros, tendo incidência menor que 1:100.000 habitantes, compreendendo apenas 3% de todas as neoplasias pancreáticas. Relato do caso: Paciente de 62 anos, sexo masculino, assintomático, portador de miastenia gravis. Ao realizar exames de rotina, foi constatado em exame de Ressonância Magnética de abdome superior (RMAS), lesão cística complexa localizada na transição istmo/corpo pancreático anterior, levemente exofítica, com captação progressiva pelo meio de contraste, considerado como possibilidades: forma cística atípica de tumor neuroendócrino, fazendo diagnóstico diferencial com lesão cística mucinosa. Ao exame de imunohistoquímica, os anticorpos cromatogranina, sinaptofisina e KI-67 foram positivos,

confirmando TNEP. O tratamento cirúrgico foi indicado, sendo realizada incisão mediana xifo umbilical, inventário da cavidade para excluir outras lesões, abertura da retrocavidade dos epíplaos, identificação da lesão pancreática (predominantemente exofítica), exérese da lesão com pinça seladora e revisão da hemostasia seguida de síntese por planos anatômicos. O paciente recebeu alta 72 horas após o procedimento cirúrgico. Considerações finais: O TNEP é um tumor raro, e para a análise do seu tamanho e evolução de possível invasão de estruturas adjacentes a Ressonância Magnética (RM) e/ou Tomografia Computadorizada (TC) são indicadas, sendo a RM indicada de preferência para avaliação de metástases. A opção cirúrgica é o único tratamento potencialmente curativo, tanto para os tumores funcionantes como para os não funcionantes.

Referências

Pareja, HBJ, Vidotto Júnior, JR, Cattini, MM, Sakai, AA, de Castro, BGD, Goes, PA de A., Gonçalves, AL, & Vinha, TM Benedito. (2021). Tumor neuroendócrino de pâncreas: relato de caso / Tumor neuroendócrino pancreático: relato de caso. *Brazilian Journal of Development*, 7 (8), 77555– 77563. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n8-121>

Belotto, M et al. (2019). Pancreatic neuroendocrine tumors: surgical resection. *ABCD, arq. bras. cir. dig.* 32 (01). <https://doi.org/10.1590/0102-672020180001e1428>

Uninovafapi

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil